

Лингвокриминология и ее составляющие

Нормаматова Райхона

Студент, Термезский государственный университет

В компетенцию лингвиста входит: - установление наличия/отсутствия призывов в спорном речевом произведении. - установление наличия/отсутствия речевых актов оскорбления по отношению к какой-либо группе лиц, объединенных на основе расовых, религиозных, социальных признаков. - установление наличия/отсутствия образа врага по какому-либо из названных признаков в спорном речевом произведении. - установление наличия/отсутствия фактологических высказываний о группе лиц, объединенных каким-либо признаком, сообщающих, например, о совершении этими лицами преступлений, неблагоприятных действий и т. п.. В компетенцию лингвиста не входит: - установление реальных (то есть некоммуникативных) намерений говоря-э щего: направлено ли спорное речевое произведение на возбуждение социальной, расовой, межнациональной розни; можно ли утверждать, что автор сознательно и целенаправленно стремился возбудить ненависть и вражду по отношению к людям той или иной нации, вероисповеданию, унижить их человеческое достоинство, исходя из национальности, происхождения, отношения к религии. Эти вопросы относятся к сфере компетенции юриста и связаны с установлением формы вины; - установление способности призывов побуждать неопределенную группу лиц к конкретным действиям либо установление способности действий, к которым призывают в спорном речевом произведении, приносить ущерб общественным отношениям: способны ли данные действия (призывы к действиям) реально вызвать социальную, расовую, национальную или

религиозную вражду, рознь; - оценка возможности/невозможности (а также характеристика возможных) негативных последствий, которые способно повлечь исследуемое речевое произведение. Компетенция лингвиста по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации В компетенцию лингвиста входит выявление в спорном тексте следующих признаков: 1. сообщение негативных сведений о лице, 2. отнесенность негативных сведений к конкретному лицу, 3. фактологический характер негативных сведений, 4. публичный характер распространения сведений, 5. порочащий характер данных сведений (то есть выраженное в языковой форме указание на нарушение конкретных моральных норм или законов), 6. информационная (а не субъективно-эмоциональная) цель сообщения, 7. неприличная (то есть нецензурная) форма высказывания, 8. обобщенность негативной характеристики адресата. В пределы компетенции лингвиста не входит: - установление наличие доказанного умысла на оскорбление (устанавливается судом), - установление несоответствия сообщаемых о лице или организации негативных сведений действительности (устанавливается судом). Компетенция эксперта в экспертизах по искам об оскорблении Предметом исследования в рамках данной категории дел является речевое поведение автора спорного речевого произведения. Перед экспертом, как правило, ставятся следующие вопросы: 1. Содержится ли в речевом произведении негативная информация о ... (ФИО)? В каких конкретно высказываниях содержится негативная информация? 2. Можно ли по имеющимся в речевом произведении различным номинациям установить, что речь идет о конкретном лице? 3. Относится ли фраза к конкретному X-у (адресована ли фраза конкретному лицу)? 4. Выражена ли оценка в неприличной форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе? 5. Носят ли высказывания..., относящиеся к ... (ФИО), оскорбительный характер?

Компетенция лингвиста-эксперта в этом случае ограничена установлением следующих фактов: 1. Установление отнесенности спорного высказывания/текста к конкретному лицу. 2. Установление отсутствия/наличия речевого акта оскорбления. 3. Установление формы передачи информации — приличная/неприличная. Таким образом, лингвист устанавливает следующие факты: имел ли место речевой акт оскорбления, и если это имело место, то выражены ли данные речевые действия в неприличной форме. В компетенцию лингвиста не входит юридическая квалификация выявленных в ходе экспертного исследования фактов, не допускаются выводы о том, что X намеренно (умышленно) оскорбил Y, так как квалификация умысла (прямого или косвенного) является сферой компетенции юриста и не входит в компетенцию лингвиста-эксперта; не допускаются также выводы об оправданности/неоправданности речевого поведения лица, которое произвело конкретное речевое произведение в чей-то адрес; не входит в компетенцию эксперта определение возможного психологического состояния лица, в адрес которого было высказано оскорбительное выражение (фраза), лингвист не может оценить, был ли причинен моральный вред конкретному человеку.

Комплексная экспертиза — экспертное исследование, в котором принимают участие два или более эксперта разных специальностей (например, лингвист, психолог, религиовед, социолог и под.). Эксперты оформляют совместное заключение, но каждый из специалистов выполняет только те исследования, которые входят в его компетенцию. Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо только ту его часть, которая отражает ход и результаты проведенных им лично исследований. Комплексная экспертиза противопоставлена однородной экспертизе.

Компоненты лексического значения слова Лексическое значение слова -

закреплённое словом отражение действительности. Оно неоднородно по своему содержанию. В нем выделяются компоненты, несущие разные типы информации. Денотативный макрокомпонент - основной компонент лексического значения слова, указывающий на свойства, признаки предмета, который слово называет. Он передает основную, наиболее существенную и коммуникативно значимую (то есть часто сообщаемую) информацию. Коннотативный макрокомпонент выражает эмоцию и оценку. Эмоция и оценка в составе коннотативного макрокомпонента тесно связаны, но являются разными семантическими компонентами и могут присутствовать в значении в разных сочетаниях. Неэмоциональность и неоценочность слова также рассматриваются как проявление определенной эмоции и оценки. Например: Ломиться - «с силой пытаться войти» - неод., отриц.-эмоц.; Продаться «перейти на сторону противника за материальные выгоды» - неод., презр.; Старикашка – «старый человек» - неоц, пренебр.; Разбойник «шаловливый ребенок» - неод., ласкат. Оценка может быть не коннотативной, а денотативной, если называется само неодобрительное отношение к предмету, а не предмет + его оценка, например: красивый, великолепный, подлец, негодяй и др. Оценка может быть и денотативной, и коннотативной одновременно. Оценочные компоненты значения описываются пометами «одобр.» и «неодобр.», а также «неоцен.». Эмоциональные компоненты значения слова более разнообразны. В ряде случаев эмоция выступает в значении в самом общем виде - как отрицательная или положительная эмоция: полож.-эмоц. - добряк, молодчина, компанейский, дотошный, благодать; отриц.-эмоц. - разбитной, гадкий, мерзкий, умудриться, толстуха, приткий. В других случаях эмоция конкретизируется: презрит. - голодранец, бредни, фискал, доносчик, угодливый, делец, проныра; пренебр. - старикашка, развалюха, работничек, задрипанный, дяляга, закоулок; унижит. -

ничтожество, сопляк, быдло, ворюга, мальчишка, выкормыш, бандюга; ирон.
- отпрыск, видик, зазноба; ласкат. - дружочек, бабуся, солнышко, миленький,
бережок, ручонка; сочувств. - бедненький, скончаться, бедняга, горемыка,
бедолага, заморыш; шутл. - благоверная, новоиспеченный, бутуз, полуночник,
любезничать, егоза; восх. - пленительный, обворожительный, потрясающий,
поразительный; возмуц. - безобразный, похабный, возмутительный;
фамильярн. – тряпки, шмотки, барахло, пузо, дружбан, подружка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Grachev M. A. Problems of formation and the formation of language minority as a science. // Bulletin of the Nizhny Novgorod state University n. a. N. A. Lobachevsky. –2010, –No. 4 (2). –S. 499.
2. Galyashina E. And the foundations of judicial received any. –M.: Stance, 20033. Handkie Jurgen. Forensic Linguistics -An Overview.